

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ**Шарипова У.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: определить клинико-анамнестические предикторы, связанные с невынашиванием беременности на ранних сроках. Материалы и методы. В исследование включены 110 беременных женщин с угрозой выкидыша, из которых 1-группу составили 53 беременных женщин без осложненного невынашиванием анамнеза, 2-группу – 57 беременных женщин с отягощенным невынашиванием анамнезом, контрольную группу – 30 женщин с физиологическим течением гестации. Изучены анамнестические данные женщин путем анкетного опроса. Полученные данные подверглись статистической обработке. Статистически значимыми принимали различия при уровне $p < 0,05$. Результаты. Индекс массы тела (ИМТ) в 1-й ($26,2 \pm 0,34$) и 2-й ($27,8 \pm 0,45$) группах достоверно превышал показатели контрольной группы ($24,1 \pm 0,46$) ($p < 0,001$). Самопроизвольные аборт в анамнезе преобладали во 2-й группе, чем в 1-й и контрольной группах ($p > 0,01$). Хронический эндометрит в более чем два раза чаще встречался у женщин 2-й группы по сравнению с 1-й группой ($p < 0,05$). Заключение. Увеличение возраста женщины, повышенный индекс массы тела и наличие в анамнезе выкидышей являются значимыми факторами, влияющими на риск выкидышей.

Ключевые слова: невынашивание, угрожающий выкидыш, факторы риска

THE PROGNOSTIC ROLE OF ANAMNESTIC DATA IN ASSESSING THE PROBABILITY OF MISCARRIAGE**Sharipova U.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Purpose of the study: to determine clinical and anamnesis predictors associated with early pregnancy failure. Materials and methods. The study included 110 pregnant women with a threat of miscarriage, of whom Group 1 consisted of 53 pregnant women without a history of complicated miscarriage, Group 2 consisted of 57 pregnant women with a history of complicated miscarriage, and the control group consisted of 30 women with a physiological course of gestation. The women's anamnesic data were studied through a questionnaire survey. The obtained data were subjected to statistical processing. Differences were considered statistically significant at a level of $p < 0.05$. Results. Body mass index (BMI) in the 1st (26.2 ± 0.34) and 2nd (27.8 ± 0.45) groups significantly exceeded the indicators of the control group (24.1 ± 0.46) ($p < 0.001$). Spontaneous abortions in the anamnesis predominated in the 2nd group compared to the 1st and control groups ($p > 0.01$). Chronic endometritis was more than twice as common in women of the 2nd group compared to the 1st group ($p < 0.05$). Conclusion. An increase in a woman's age, an elevated body mass index, and a history of miscarriages are significant factors influencing the risk of miscarriages.

Keywords: miscarriage, threat of miscarriage, risk factors

ҲОМИЛА ТУШИШ ЭҶТИМОЛИНИ БАҲОЛАШДА АНАМНЕСТИК МАЪЛУМОТЛАРНИНГ ПРОГНОСТИК АҶАМИЯТИ**Шарипова У.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади: эрта муддатларда ҳомила тушиши билан боғлиқ клиник-анамнестик предикторларни аниқлаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга ҳомила тушиши хавфи бўлган 110 нафар ҳомиладор аёл киритилган бўлиб, улардан 1-гурӯҳни анамнези ҳомила тушиши билан асоратланмаган 53 нафар ҳомиладор аёл, 2-гурӯҳни анамнези ҳомила тушиши билан асоратланган 57 нафар ҳомиладор аёл, назорат гурӯҳини эса гестациянинг физиологик кечиши бўлган 30 нафар аёл ташкил этди. Анкета сӯрови орқали аёлларнинг анамнестик маълумотлари ўрганилди. Олинган маълумотларга статистик ишлов берилди. $p < 0,05$ даражасидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли деб қабул қилинди. Натижалар. Тана вазни индекси (ТВИ) 1- ($26,2 \pm 0,34$) ва 2- ($27,8 \pm 0,45$) гурӯҳларда назорат гурӯҳи кӯрсаткичларидан ($24,1 \pm 0,46$) сезиларли даражада ошди ($p < 0,001$). Анамнезда ўз-ўзидан абортлар 1- ва назорат гурӯҳларига қараганда 2-гурӯҳда устунлик қилди ($p > 0,01$). Сурункали эндометрит 2-гурӯҳдаги аёлларда 1-гурӯҳга нисбатан икки баравар кўп учради

($p < 0,05$). Хулоса. Аёлнинг ёши ортиши, тана вазни индексининг ошиши ва анамнезида ҳомила тушишининг мавжудлиги ҳомила тушиши хавфига таъсир қилувчи муҳим омиллар ҳисобланади.

Калит сўзлар: ҳомила тушиши, ҳомила тушиши хавфи, хавф омиллари

e-mail: unsunsharipova@gmail.com

Самопроизвольное прерывание беременности, несомненно, является распространённым осложнением гестации в мире, где почти 5% беременностей заканчиваются самопроизвольным выкидышем [4]. Самопроизвольные выкидыши имеют многофакторное происхождение и включают как негенетические, так и генетические причины, которые могут быть взаимосвязаны. Среди генетических факторов выделяются полиморфизмы генов у матери и хромосомные аномалии плода, в то время как среди негенетических факторов выделяются тромбофильные нарушения, особенности образа жизни, эндокринные нарушения, профессиональные причины, социально-экономический статус, экологические причины и инфекционные агенты [1-3]. По оценкам, одну четверть самопроизвольных выкидышей можно предотвратить за счет управления факторами риска, которые считаются модифицируемыми [6].

Хотя индивидуальные факторы риска выкидыша были тщательно исследованы, профилактика выкидышей остается в основном неизученной, что связано с отсутствием доступа к проверенному набору факторов риска, особенно у беременных женщин с низким риском потери беременности на ранних сроках [1]. Прогнозирование вероятности выкидыша на основе индивидуальных параметров и результатов лабораторных анализов способствует проведению профилактических и целенаправленных мероприятий по предотвращению выкидышей, что значительно может улучшить эффективное консультирование и услуги дородового ухода среди женщин высокого риска.

Цель исследования: определить клинико-анамнестические предикторы, связанные с невынашиванием беременности на ранних сроках.

Материал и методы исследования. В основную группу исследования включены 110 беременных женщин с угрозой выкидыша, из которых 1-группу составили 53 беременных женщин без осложненного невынашиванием анамнеза и 2-группу – 57 беременных женщин с отягощенным невынашиванием анамнезом. 30 женщин с физиологическим течением беременности составили контрольную группу. Изучены анамнестические данные женщин путем анкетного опроса. Учитывались следующие факторы риска невынашивания беременности, которые могли создать потенциальную угрозу: возраст матери >35 лет, возраст отца >40 лет; ожирение или недостаточная масса тела; избыточное потребление кофе; употребление алкоголя и курение; неблагоприятные условия труда; хронические заболевания, в том числе: антифосфолипидный синдром (АФС), тромбофилии, синдром поликистозных яичников, заболевания щитовидной железы и т.д.; острые и хронические инфекционные заболевания; аномалии развития и заболевания тела матки; искусственные аборт и выкидыши в анамнезе; беременность после ЭКО; наличие в семье случаев антенатальной гибели плода, преждевременных родов; наличие сексуально-трансмиссивных инфекций.

Полученные данные статистически обработаны на персональном компьютере с использованием статистического пакета прикладных программ «Statistica 10.0». Различия считали статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток исследуемых групп находился в пределах от 18 до 42 лет, и большинство обследованных пациенток были в возрасте 24-35 лет. Средний возраст пациенток 1-й группы составил $25,7 \pm 8,3$ года, 2-й группы – $27,9 \pm 7,2$ лет, контрольной группы – $26,8 \pm 6,4$ лет ($p > 0,05$). Возраст женщин исследуемых групп считается оптимальным для деторождения, вместе с тем, возникновение риска потери беременности для большинства исследуемых женщин являлся крайне нежелательным событием. Низкая осведомленность пациенток о непредсказуемых рисках беременности часто приводит к тревоге и недоверию между пациентками и врачами.

Анализ социального положения пациенток обследованных групп выявил, что в основной группе преобладали рабочие и служащие без статистически значимых отличий от контрольной группы ($p > 0,05$). Полученные данные о частоте и характере экстрагенитальной патологии у обследованных пациенток позволяют сделать вывод о том, что все беременные с явлениями угрозы невынашивания имеют высокие показатели инфекционного индекса. По мнению большинства авторов, именно инфекционный фактор является одним из ведущих в невынашивании беременности. Инфекционные заболевания вирусной или бактериальной этиологии могут приводить к анэмбрионии, неразвивающейся беременности, самопроизвольному выкидышу, антенатальной гибели плода, а также к порокам развития плода, внутриутробной инфекции, проявляющейся в постнатальном периоде. Анализ сома-

тической заболеваемости женщин предоставил достоверные отличия между группами по частоте заболеваний мочевыделительной системы, анемии, эндокринных заболеваний (преимущественно, эндемический зоб) ($p < 0,05$). Полученные результаты исследования свидетельствуют о низком уровне соматического здоровья женщин репродуктивного возраста вступающих в беременность. Только 2,7% пациенток основной группы и 2/3 (66,7%) женщин контрольной группы не имели экстрагениальной патологии, хотя в контрольную группу согласно критериям включения в исследование были отнесены клинически здоровые беременные женщины. Очевидным является значимость мер, направленных на улучшение здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни в укреплении репродуктивного потенциала женщин фертильного возраста. Таким образом, проблема невынашивания беременности не может быть решена только усилиями акушеров-гинекологов, эта проблема комплексная и требует участия специалистов других специальностей.

Обращает на себя внимание, что ИМТ в 1-й ($26,2 \pm 0,34$) и 2-й ($27,8 \pm 0,45$) группах достоверно превышал показатели контрольной группы ($24,1 \pm 0,46$) ($p < 0,001$). Наше исследование показало, что женщины с более высоким ИМТ подвержены большему риску выкидышей. Жировая ткань секретирует гормон лептин, и он играет важную роль в регуляции массы тела посредством развития петли обратной связи между гипоталамусными центрами и энергетическими резервами, которые контролируют потребление пищи. В результате считается, что лептин служит разрешающим фактором, позволяющим инициировать энергозатратные события, такие как беременность, только тогда, когда запас энергии достаточен для обеспечения ее успешного завершения [5]. Хотя курение является важным фактором риска выкидышей, в нашем исследовании все женщины были некурящими. Следовательно, взаимосвязь с курением не установлено.

Показатели менархе ($13,3 \pm 0,16$ и $13,9 \pm 0,17$ лет) и начала половой жизни ($20,7 \pm 1,6$ и $20,2 \pm 0,5$ лет) в 1-й и 2-й группах соответственно практически не отличались от контрольной группы ($13,8 \pm 0,24$ лет; $20,3 \pm 1,4$ лет) ($p > 0,05$). Продолжительность менструального цикла и менструальных дней в 1-й ($25,7 \pm 0,17$ и $4,6 \pm 0,12$ дней) и 2-й ($25,4 \pm 0,19$ и $5,1 \pm 0,11$ дней) группах варьировало незначительно от контрольных показателей ($24,9 \pm 0,32$ и $4,6 \pm 0,24$ дней) ($p > 0,05$). Анализ репродуктивного анамнеза женщин показывает, число первобеременных женщин в 1-й группе было 20,8% и в контрольной группе 23,3%. В сравниваемых группах преобладали повторнобеременные и повторнорожавшие по анамнезу. Более 2/3 женщин в 1-й (79,2%) и контрольной (76,7%) группах составили повторнобеременные. Несмотря на преобладание числа повторнобеременных (≥ 3 ; 61,4%) женщин во 2-й группе, количество женщин с одними родами в анамнезе составило лишь 10,5%, а нерожавших женщин – 89,5%, что достоверно выше чем в 1-й и контрольной группах ($p > 0,01$). Это объясняется тем, что более половины (54,4%) случаев исходы беременностей во 2-й группе включали 2 и более самопроизвольных выкидышей, и 45,6% один выкидыш в анамнезе. Вместе с тем, особый интерес вызывает исход беременностей в 1-й группе. Так, репродуктивный анамнез женщин 1-й группы был чаще отягощен искусственным абортom (11,3%), который производился по желанию супружеских пар, тогда как во 2-й группе в большинстве случаев был произведен по медицинским показаниям. Как известно, медицинский аборт, особенно если первая беременность прерывается хирургическим методом, имеет крайне негативные последствия для наступления и развития последующих беременностей, так как способствует возникновению патологии эндометрия, нарушения рецепторного аппарата матки и приводит к гормональным нарушениям репродуктивной системы женщины. Поэтому, эта группа женщин в последующем будет составлять группу риска по невынашиванию беременности. Исследование показало, что женщины с анамнезом выкидышей и абортов подвержены большему риску выкидышей. Поэтому надлежащий скрининг этих женщин считается важным в клинической практике для снижения или устранения риска неудачных исходов беременности.

В структуре генитальной патологии обследованных пациенток преобладали воспалительные заболевания. Хронический эндометрит в более чем два раза чаще встречался у женщин 2-й группы по сравнению с 1-й группой ($p < 0,05$). Высокая частота инфекционно-воспалительной патологии женских половых органов в основной группе, что более выражено во 2-й группе указывает на немаловажную роль инфекции в формировании механизма невынашивания.

Заключение. Учитывая многофакторную природу невынашивания беременности, риск выкидыша возрастает в результате взаимодействия различных психологических, физиологических, анамнестических и демографических факторов. Увеличение возраста женщины, повышенный индекс массы тела (ИМТ) и наличие в анамнезе выкидышей являются значимыми факторами, влияющими на риск выкидышей. Только тщательная оценка факторов риска позволяет выявлять женщин из группы высокого риска на ранней стадии и планировать терапевтические вмешательства и лечение для снижения этого риска.

Список литературы:

1. Шрамко С.В., Матошин С.В., Ренге Л.В., Лоншакова Н.И. Ранняя потеря беременности: влияние эндогенных факторов риска. Российский вестник акушера-гинеколога. 2024;24(6):50-58.
2. Al-Nasiry S, Ambrosino E, Schlaepfer M, et al. The Interplay Between Reproductive Tract Microbiota and Immunological System in Human Reproduction. *Front Immunol.* 2020;11:378.
3. Carbonnel M, Pirtea P, de Ziegler D, et al. Uterine factors in recurrent pregnancy losses. *Fertility and Sterility* 2021;115(3):538-45.
4. Coomarasamy A, Gallos ID, Papadopoulou A, et al. Sporadic miscarriage: evidence to provide effective care. *Lancet.* 2021;397(10285):1668-1674.
5. Ghimire PR, Akombi-Inyang BJ, Tannous C, Agho KE. Association between obesity and miscarriage among women of reproductive age in Nepal. *PLoS ONE.* 2020;15(8): e0236435.
6. Mehra VM, Farooqi S, Sriram P, Tunde-Byass M. Diagnosis and management of early pregnancy loss. *CMAJ.* 2024;196(34):e1162-e1168.

Для цитирования: Шарипова У.А. Прогностическая роль анамнестических данных в оценке вероятности невынашивания беременности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 771–774. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259999>